

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Komorbid holatlar (gipertoniya va semizlik) bilan kechadigan
nefropatiyalar rivojlanishida podotsitlar shikastlanishi va mikroelementlar
muvozanati buzilishining roli**

Avezov Doniyor Fahriddin o'gli, Avezova Asilabonu Botir qizi ,

Ahmedova Nilufar Sharipovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro

Annotatsiya. So'nggi yillarda arterial gipertoniya va semizlik butun dunyo miqyosida keng tarqalgan surunkali noinfekcion kasalliklar qatoriga kirib, ularning asoratlari orasida buyrakning surunkali kasalliklari (nefropatiyalar) alohida o'rin egallamoqda. Ushbu ikki komorbid holat o'zaro patogenetik bog'liqlikka ega bo'lib, bir-birining salbiy ta'sirini kuchaytiradi hamda buyrak to'qimalarida strukturaviy va funksional o'zgarishlarning tezroq rivojlanishiga olib keladi. Nefropatiya patogenezining muhim bo'g'inlaridan biri podotsitlar – buyrak glomerulyar filtratsion baryerining asosiy tarkibiy qismi hisoblangan hujayralarning shikastlanishi va disfunktsiyasidir. Podotsitlarning strukturaviy yaxlitligi buzilishi proteinuriya, glomeruloskleroz va buyrak yetishmovchiligining rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, organizmdagi mikroelementlar xususan, rux (Zn), selen (Se), temir (Fe), mis (Cu) muvozanatining buzilishi oksidlovchi stressning kuchayishi, yallig'lanish jarayonlari faollashuvi va hujayra darajasidagi metabolik o'zgarishlar orqali buyrak shikastlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Kalit so'zlar: Nefropatiya, arterial gipertoniya, semizlik, komorbidlik, podotsitlar, podotsit disfunktsiyasi, mikroelementozlar, rux yetishmovchiligi, selen, mikroelementlar muvozanati, proteinuriya, oksidativ stress, patogenez.

**The role of podocyte damage and micronutrient imbalance in the
development of nephropathies accompanied by comorbid conditions
(hypertension and obesity)**

Avezov Doniyor Fakhriddin o'gli, Avezova Asilabonu Botir qizi,

Ahmedova Nilufar Sharipovna

Bukhara State Medical Institute, Bukhara

Abstract. In recent years, arterial hypertension and obesity have become widespread chronic non-communicable diseases worldwide, and chronic kidney diseases (nephropathies) occupy a special place among their complications. These two comorbid conditions have a pathogenetic relationship, amplifying the negative impact of each other and leading to the rapid development of structural and functional changes in kidney tissues. One of the important links in the pathogenesis of nephropathy is damage and dysfunction of podocytes - cells that are the main component of the renal glomerular filtration barrier. Violation of the structural integrity of podocytes creates the basis for the development of proteinuria, glomerulosclerosis and renal failure. At the same time, imbalance of microelements in the body in particular, zinc (Zn), selenium (Se), iron (Fe), copper (Cu)) can contribute to kidney damage through increased oxidative stress, activation of inflammatory processes and metabolic changes at the cellular level.

Keywords: Nephropathy, arterial hypertension, obesity, comorbidity, podocytes, podocyte dysfunction, micronutrient diseases, zinc deficiency, selenium, micronutrient imbalance, proteinuria, oxidative stress, pathogenesis.

Роль повреждения подоцитов и дисбаланса микронутриентов в развитии нефропатий, сопровождающихся сопутствующими заболеваниями (гипертония и ожирение)

Авезов Донийор Фахриддин угли, Авезова Асилабону Ботир кизи,

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара

Аннотация. В последние годы артериальная гипертензия и ожирение стали широко распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями во всем мире, а хронические заболевания почек (нефропатии) занимают особое место среди их осложнений. Эти два сопутствующих состояния имеют патогенетическую связь, усиливая негативное воздействие друг друга и приводя к быстрому развитию структурных и функциональных изменений в тканях почек. Одним из важных звеньев в патогенезе нефропатии является повреждение и дисфункция подоцитов — клеток, являющихся основным компонентом почечного гломерулярного фильтрационного барьера. Нарушение структурной целостности подоцитов создает основу для развития протеинурии, гломерулосклероза и почечной недостаточности. В то же время дисбаланс микроэлементов в организме (в частности, цинка (Zn), селена (Se), железа (Fe), меди (Cu) может способствовать повреждению почек за счет усиления окислительного стресса, активации воспалительных процессов и метаболических изменений на клеточном уровне.

Ключевые слова: нефропатия, артериальная гипертензия, ожирение, сопутствующие заболевания, подоциты, дисфункция подоцитов, заболевания, связанные с дефицитом микронутриентов, дефицит цинка, селен, дисбаланс микронутриентов, протеинурия, окислительный стресс, патогенез.

Kirish Gipertoniya va semizlik fonida nefropatiya rivojlanishining patogenetik mexanizmlari murakkab bo'lib, ular orasida insulin rezistentligi, gemodinamik buzilishlar, yallig'lanish, oksidativ stress va endotelial disfunktsiya muhim o'rin tutadi . Ayniqsa, so'nggi tadqiqotlarda podotsitlar – buyrak filtratsion baryerini tashkil etuvchi maxsus hujayralarning shikastlanishi ushbu jarayonda asosiy rollardan biri ekanligi aniqlangan . Podotsitlar buyrak filtrlarining tuzilishi va funksiyasini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning disfunktsiyasi proteinuriya rivojlanishiga va nefropatiya progressiyasiga olib keladi. Shu bilan birga,

organizmdagi mikroelementlar xususan, rux, selen, temir, mis muvozanatining buzilishi ham nefropatiya rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu mikroelementlar antioksidant himoya tizimining muhim komponentlari hisoblanib, ularning yetishmovchiligi oksidativ stressni kuchaytiradi va podotsitlarning shikastlanishiga olib keladi. Biroq, aynan gipertoniya va semizlik fonida podotsitlar disfunktsiyasi va mikroelementozlar o'rtasidagi bog'liqlik, ularning nefropatiya rivojlanishidagi o'rni haligacha to'liq o'rganilmagan.

Metodologiya. Tadqiqotda arterial gipertoniya va semizlik tashxisi qo'yilgan, nefropatiya belgilariga ega bo'lgan 60 nafar bemor va 20 nafar sog'lom nazorat guruhi ishtirok etdi. Bemorlar tana massasi indeksiga (TMI) qarab ikki guruhga bo'lingan: 1-guruh (TMI 27-29,9 kg/m², n=30) va 2-guruh (TMI \geq 30 kg/m², n=30). Tekshiruv usullari. Barcha tekshiriluvchilarda antropometrik o'lchovlar (bo'y, vazn, TMI, bel aylanasi), qon bosimi o'lchovi, biokimyoviy qon tahlili (kreatinin, GFR, lipid profili) va kunlik proteinuriya aniqlangan. Podotsitlar shikastlanishi siydikdagi podokaleksin darajasini ELISA usulida aniqlash orqali baholangan. Qon zardobidagi mikroelementlar (rux, selen, temir, mis) atom-absorbtsion spektroskopiya usulida o'lchangan. Statistika tahlil Statistica 10.0 dasturida Student t-mezoni va Pearson korrelyatsiyasi yordamida bajarilgan

Natijalar. Bemorlarda semizlik darajasi ortgan sari qon bosimi ko'rsatkichlari sezilarli oshgan: 2-guruhda sistolik qon bosimi (162,4 \pm 12,6 mm sim. ust.) 1-guruhga (148,6 \pm 10,4 mm sim. ust.) nisbatan yuqori bo'lgan (p<0,05). Buyrak funksiyasi. 2-guruh bemorlarida kreatinin darajasi (108,4 \pm 14,2 mkmol/l) va proteinuriya (1,24 \pm 0,28 g/kun) 1-guruhga nisbatan (kreatinin 86,4 \pm 10,6 mkmol/l; proteinuriya 0,48 \pm 0,12 g/kun) ishonchli yuqori bo'lsa, GFR (62,4 \pm 12,8 ml/min) 1-guruhga (78,6 \pm 10,4 ml/min) nisbatan past bo'lgan (p<0,05).

Podotsitlar disfunktsiyasi. Siydikdagi podokaleksin darajasi 2-guruh bemorlarida (8,94 \pm 1,86 ng/ml) 1-guruhga (4,62 \pm 1,24 ng/ml) va nazorat guruhiga (1,28 \pm 0,42 ng/ml) nisbatan ishonchli yuqori ekanligi aniqlandi (p<0,001).

Mikroelementlar tahlili. 2-guruh bemorlarida qon zardobidagi rux ($8,24 \pm 1,42$ mkmol/l) va selen ($0,62 \pm 0,14$ mkmol/l) darajalari 1-guruh (rux $10,86 \pm 1,64$ mkmol/l; selen $0,84 \pm 0,18$ mkmol/l) va nazorat guruhiga (rux $12,48 \pm 1,82$ mkmol/l; selen $1,06 \pm 0,22$ mkmol/l) nisbatan sezilarli past bo'lgan ($p < 0,01$). Temir va mis darajalarida guruhlararo ishonchli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$). Korrelyatsion tahlil. Podokaleksin darajasi bilan TMI ($r = 0,68$; $p < 0,01$), proteinuriya ($r = 0,72$; $p < 0,001$) va qon bosimi ($r = 0,54$; $p < 0,05$) o'rtasida ijobiy korrelyatsiya, GFR ($r = -0,64$; $p < 0,01$) va rux darajasi ($r = -0,58$; $p < 0,05$) o'rtasida esa salbiy korrelyatsiya aniqlandi.

Tahlil va muhokama. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, arterial gipertoniya va semizlik bilan kechadigan nefropatiyalarda podotsitlar shikastlanishi va mikroelementlar muvozanati buzilishi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Tadqiqotimizda semizlik darajasi ortgan sari podotsitlar shikastlanishining kuchayishi (podokaleksin darajasining oshishi) va buyrak funksiyasining progressiv yomonlashuvi (GFR kamayishi, proteinuriya ortishi) kuzatildi. Bu holat podotsitlarning buyrak filtratsion baryeridagi muhim roli bilan izohlanadi. Podotsitlar shikastlanganda ularning o'zaro bog'liqliklari buziladi, bu esa proteinuriya rivojlanishiga va nefropatiya progressiyasiga olib keladi [1, 2].

Tadqiqotimizda 2-guruh (TMI ≥ 30 kg/m²) bemorlarida siydikdagi podokaleksin darajasi 1-guruhga nisbatan 1,9 barobar, nazorat guruhiga nisbatan esa 7 barobar yuqori ekanligi aniqlandi. Bu shuni ko'rsatadiki, semizlik darajasi podotsitlar shikastlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Adabiyotlarda ham semizlikda adipokinlar (leptin, adiponektin) muvozanati buzilishi, insulin rezistentligi va yallig'lanish sitokinlarining ortishi podotsitlarga bevosita toksik ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan [3, 4].

Mikroelementlar tahlili natijalariga ko'ra, semizlik darajasi ortgan sari qon zardobidagi rux va selen miqdori sezilarli kamayib borishi aniqlandi. 2-guruh bemorlarida rux darajasi normadan 32% ga, selen darajasi esa 41% ga past bo'ldi. Bu mikroelementlarning yetishmovchiligi oksidativ stressni kuchaytirishi va podotsitlar

apoptozini tezlashtirishi mumkin. Ma'lumki, rux va selen antioksidant fermentlar (Cu/Zn-SOD, GPx) tarkibiga kirib, hujayralarni erkin radikallar ta'siridan himoya qiladi [5, 6]. Ularning yetishmovchiligi podotsitlar mitoxondriyalarining shikastlanishiga va ularning o'limiga olib kelishi mumkin.

Korrelyatsion tahlilda podokaleksin darajasi bilan rux ($r=-0,58$) va selen ($r=-0,62$) o'rtasida kuchli salbiy bog'liqlik aniqlandi. Bu podotsitlar shikastlanishi bilan mikroelementlar yetishmovchiligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri patogenetik bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Shuningdek, podokaleksin bilan proteinuriya ($r=0,72$) va GFR ($r=-0,64$) o'rtasidagi korrelyatsiya podotsitlar disfunksiyasining nefropatiya progressiyasidagi asosiy rolini yana bir bor isbotlaydi.

Qon bosimi ko'rsatkichlari bilan podokaleksin darajasi o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiya ($r=0,54$) gipertoniyaning podotsitlarga bevosita ta'sirini ko'rsatadi. Yuqori qon bosimi glomerulyar kapillyarlarda gidrodinamik bosimni oshirib, podotsitlarga mexanik stress keltiradi va ularning shikastlanishiga olib keladi [7, 8]. Temir va mis darajalarida guruhlararo ishonchli farq aniqlanmadi. Bu shuni ko'rsatadiki, nefropatiya rivojlanishida aynan rux va selen yetishmovchiligi muhim rol o'ynaydi, temir va mis almashinuvi esa ikkinchi darajali ahamiyatga ega.

Shunday qilib, tadqiqotimiz natijalari gipertoniya va semizlik fonidagi nefropatiyalarda podotsitlar shikastlanishi va mikroelementlar (rux, selen) yetishmovchiligi o'zaro bog'liq holda patogenezning asosiy mexanizmlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Bu ma'lumotlar nefropatiyalarning erta diagnostikasi va davolashda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga asos bo'lishi mumkin. Xususan, rux va selen preparatlari bilan korreksiya qilish orqali podotsitlarni himoyalash va nefropatiya progressiyasini sekinlashtirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Arterial gipertoniya va semizlik bilan kechadigan nefropatiyalarda podotsitlar shikastlanishi semizlik darajasiga bog'liq holda kuchayib boradi. Og'ir semizlikda podokaleksin darajasi ortiqcha tana vazniga ega bemorlarga nisbatan 1,9 barobar yuqori. Semizlik darajasi ortgan sari qon zardobidagi rux va selen miqdori

sezilarli kamayadi. Og'ir semizlikda rux normadan 32% ga, selen 41% ga past. Podotsitlar shikastlanishi bilan proteinuriya ($r=0,72$) o'rtasida kuchli ijobiy, GFR ($r=-0,64$) bilan esa salbiy korrelyatsiya aniqlandi.

Podotsitlar shikastlanishi bilan rux ($r=-0,58$) va selen ($r=-0,62$) darajalari o'rtasida kuchli salbiy korrelyatsiya mavjud. Qon bosimi darajasi bilan podotsitlar shikastlanishi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya ($r=0,54$) aniqlandi. Podotsitlar shikastlanishi va mikroelementlar yetishmovchiligi nefropatiya patogenezining muhim mexanizmlari bo'lib, erta diagnostika va davolashda hisobga olinishi lozim.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Greka A., Mundel P. Cell biology and pathology of podocytes // Annual Review of Physiology. – 2019. – Vol. 81. – P. 335-357.
2. Kopp J.B., Heymann J., Winkler C.A. Podocyte biology: update and future directions // Kidney International. – 2020. – Vol. 98, № 5. – P. 1088-1099.
3. D'Agati V.D., Chagnac A., de Vries A.P. Obesity-related glomerulopathy: clinical and pathologic characteristics // Kidney International. – 2020. – Vol. 97, № 4. – P. 680-691.
4. Wada T., Shimizu M., Toyama T. Podocyte dysfunction in metabolic syndrome // Clinical and Experimental Nephrology. – 2019. – Vol. 23, № 6. – P. 725-733.
5. Skalny A.V., Tinkov A.A., Medvedeva Y.S. Trace elements and kidney disease: a review // Biological Trace Element Research. – 2021. – Vol. 199, № 5. – P. 1725-1739.
6. Tinkov A.A., Skalnaya M.G., Ajsuvakova O.P. The role of trace elements in the pathogenesis of obesity // Obesity Reviews. – 2020. – Vol. 21, № 7. – P. e13023.
7. Nagase M., Fujita T. Podocyte injury in hypertension // Current Opinion in Nephrology and Hypertension. – 2020. – Vol. 29, № 2. – P. 184-191.

8. Agrawal V., Marinescu V., Agarwal M. Podocyte injury in metabolic syndrome // Journal of the American Society of Nephrology. – 2021. – Vol. 32, № 3. – P. 567-578.